

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

Volume 3, Issue 10 **2025**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

3 JILD, 10 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
ТОМ 3, НОМЕР 10

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 3, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2025

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
№10 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2025-10>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaellovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 01-08/3068/17 от 27 сентября 2024 г.

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: Xurshid Mirzaxmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

TARIX

1. Ro‘zmetova Guli Davronbek qizi ILK O‘RTA ASR MANBALARIDA XORAZM TARIXINI AKS ETISHI.....	7
2. Djumashev A., Saparniyazov A. QORAQALPOG‘ISTONDAGI URAL KAZAKLARI: MUAMMONING ARIYXSHUNOSLIGI.....	16
3. Қурбанов М.А. QUYI AMUDARYO HUDUDI TEMIR DAVRI JAMIYATI RIVOJLANISHINING IQTISODIY OMILLARI XUSUSIDA.....	24
4. G‘apparova Baxtigul Razzaqovna XALQ MILLIY O‘YINLARI VA BAYRAMLARI TEATR SAN‘ATINING TARIXIY ILDIZLARI SIFATIDA.....	27
5. Эгамберганова Матлуба Жобборгоновна МАВСУМИЙ БАЙРАМ ВА МАРОСИМЛАРДА ТАБИАТГА МУНОСАБАТ ВА ЭКОЛОГИК ҚАДРИЯТЛАР.....	34
6. Xudayberganov San‘at Sanjarovich. XORAZM VILOYATIDAGI MILLIY MADANIY MARKAZLAR HAMDA DIASPORALARNING FAOLIYATI (QOZOQ DIASPORASI MISOLIDA).....	40

FILOLOGIYA

1. Zohidov Rashid Fozilovich O‘ZLASHMA SO‘ZLAR IMLOSI.....	43
2. Saidjanova Zebo Komilovna FOZIL ZOHID ASARLARI MATN TARIXI VA BADIY MAHORATI MASALALARI.....	47
3. Raufjon Mahmudov, Abduqodir Abdiyev ROBERT DANKOFFNING MAHMUD KOSHG‘ARIY VA YUSUF XOS HOJIB ASARLARIGA OID QIYOSIY TADQIQOTLARI.....	51
4. Raufjon Mahmudov, Guliston Azatova ANTROPOTSENTRIZM TAMOYILLARINING LINGVISTIK PARADIGMADAGI O‘RNI....	56
5. Niyozmetov Bunyodbek Qadamboy o‘g‘li TOG‘AY MURODNING “OTAMDAN QOLGAN DALALAR” ROMANIDA IBORALARNING SEMANTIK VA STILISTIK AHAMIYATI.....	61
6. Niyozmetov Bunyodbek Qadamboy o‘g‘li O‘ZBEK ADABIYOTIDAGI TIL STILISTIKASINING AHAMIYATI VA TOG‘AY MUROD IJODIDA UNING NAMOYON BO‘LISHI.....	66

FALSAFA

7. Sapayev G‘ulomjon Baxtiyarovich

O‘RTA ASR MARKAZIY OSIYO MUTAFAKKIRLARINING JAMOATCHILIK NAZORATI
VA IJTIMOY ADOLATGA OID G‘OYALARI.....71

IQTISOD

1. Vaisov Dilshod Ibodullayevich

TIBBIY XIZMATLAR KO‘RSATISHNING ZAMONAVIY XUSUSIYATLARI.....75

Saidjanova Zebo Komilovna

Ma'mun universiteti dotsenti,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori,
saidjanovazebo3@gmail.com

FOZIL ZOHID ASARLARI MATN TARIXI VA BADIY MAHORATI MASALALARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17553997>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada XX asr o'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri — shoir va jurnalist **Fozil Zohid**ning ijodiy merosi, uning matnshunoslik nuqtayi nazaridan o'rganilish zarurati hamda badiiy mahorati masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: matnshunoslik, qo'lyozma, manba, filologiya, tahrir

Саиджанова Зебо Комиловна,

доцент университета Маъмун,
доктор философии по филологическим наукам.

ВОПРОСЫ ТЕКСТОВОЙ ИСТОРИИ И ХУДОЖЕСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ФОЗИЛА ЗОХИДА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается творческое наследие одного из крупнейших представителей узбекской литературы XX века — поэта и журналиста **Фозила Зохида**, а также необходимость его изучения с точки зрения текстологии и вопросы художественного мастерства.

Ключевые слова: текстология, рукопись, источник, филология, редактирование.

Saidjanova Zebo Komilovna,

Associate Professor at Ma'mun University,
Doctor of Philosophy (PhD) in Philology.

ISSUES OF TEXTUAL HISTORY AND ARTISTIC MASTERY IN THE WORKS OF FOZIL ZOHID

ANNOTATION

This article explores the creative legacy of one of the prominent figures of 20th-century Uzbek literature — the poet and journalist **Fozil Zohid**, focusing on the necessity of studying his works from a textual analysis perspective and examining issues of artistic mastery.

Keywords: textology, manuscript, source, philology, editing.

KIRISH

Bugungi kunda adabiy merosni o'rganish, ayniqsa ijodkorlar asarlarining matn tarixi va tahriri masalalarini tadqiq etish dunyo matnshunosligida dolzarb yo'nalishlardan biriga aylandi.

Zero, har bir xalqning ma'naviy qiyofasi, uning tarixiy va madaniy taraqqiyot darajasi, avvalo, adabiy merosda o'z ifodasini topadi. Shu bois ijodkorlar qo'lyozmalarini ilmiy jihatdan o'rganish, ularni asl manbalar asosida tahlil qilish hamda yosh avlodning dunyoqarashi va adabiy-estetik tafakkurini boyitishga xizmat qildirish muhim vazifalardan hisoblanadi. Sharq xalqlari esa qadim zamonlardan buyon jahon madaniyatining ulkan xazinasiga o'zining betakror asarlari bilan munosib hissa qo'shib kelmoqda. Shu ma'noda ijodkor qo'lyozmalarini tadqiq qilish borasidagi ilmiy izlanishlarni matnshunoslikning bugungi yutuqlari asosida muttasil davom ettirish va rivojlantirish zamonaviy filologiya oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

Mamlakatimizda XX asr ijodkorlarining adabiy merosini o'rganish va tahlil qilish sohasida muayyan ishlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, ularning asarlari o'zbek matnshunosligi yutuqlari asosida yetarli darajada tadqiq etilgan deb bo'lmaydi. Shu jihatdan, XX asr o'zbek adabiyoti namoyandalaridan biri — atoqli shoir va jurnalist Fozil Zohidning ijodiy merosi alohida ahamiyat kasb etadi. Fozil Zohid serqirra ijodkor bo'lib, uning asarlari til va uslub boyligi, janr turfa xilligi hamda mazmun ko'lamining kengligi bilan ajralib turadi. Shu bois shoirning badiiy merosini ilmiy jihatdan chuqur o'rganish, uning matn tarixi va tahriri masalalarini tadqiq etish o'zbek matnshunosligi oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI

Fozil Zohidning she'riyat sohasidagi izlanishlari, nasriy asarlari, publitsistik maqolalari va jurnalistlik faoliyati milliy adabiyotimiz taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga, shu vaqtga qadar Fozil Zohidning qo'lyozma merosi jiddiy va ilmiy-tanqidiy asosda to'liq o'rganilmagani ma'lum. Umuman olganda, XX asr o'zbek adabiyoti namoyandalarining qo'lyozmalari ham asosiy tadqiqot obyekti sifatida yetarlicha tahlil qilinmagan. Aslida esa qo'lyozmalar ijodkorning eng ishonchli va haqqoniy ijodiy yilnomasi bo'lib, ular adib asarlari haqidagi ilmiy maqolalar yoki nashr qilingan kitoblarga nisbatan ancha chuqur va mukammal ma'lumot berish imkoniyatiga ega.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Fozil Zohid ijodda g'oyat jiddiy izlanishlarni amalga oshirgan san'atkor sifatida taniladi. U klassik o'zbek adabiyoti hamda jahon adabiyotining ilg'or an'analari chuqur o'rganishga intilgan, bu an'analarni zamonaviy badiiy tafakkur bilan uyg'unlashtirib, o'z ijodida novatorlik ruhini namoyon etgan. Uning asarlarida zamondoshlarini o'ylantirgan katta ijtimoiy va ma'naviy mavzular, davrning dolzarb muammolari keng qamrab olingan. Uning she'riyati realistik yo'nalishda bo'lib, hayotiy mazmun va ruh bilan sug'orilgan. Shuningdek, shoir ijodi tarixiylik va zamonaviylik tamoyillariga to'la javob beradigan, milliy ruh va umuminsoniy g'oyalarni uyg'unlashtirgan badiiy jarayon namunasi sifatida e'tirof etiladi. Uning asarlari o'ziga xos badiiy bo'yoqdorligi, lirik qahramon ichki ruhiy holatini mohirlik bilan yoritilishi, falsafiy mushohadakorlik bilan yo'g'rilganligi sabab boshqa shoirlar ijodidan ajralib turadi. Shoirning she'rlarini o'qir ekanmiz, ularda inson taqdirini ochib berishda shunday o'ziga xos jihat ko'zga tashlanadi: lirik qahramon ruhiyati hayot qiyinchiliklari, sinovlari bilan kurashda o'zlikni saqlab qolishga intilayotgan irodali, matonatli, taqdiridan rozi, sof iymonli inson. Hamda ushbu fazilatlar bilan ma'naviy olamini yuksaltirishda o'rnak, ibrat bo'la oladigan rahnamodir. Fozil Zohid she'rlarida nafis his-tuyg'ular axloqiy tamoyillar bilan uyg'unlashib, o'quvchini o'z ta'sir doirasiga tortadi. Vatan madhi, halollikka da'vat, vafo, ne'matlarga shukr, ota-ona va do'st qadri, iymon, muhabbat va sog'inch tuyg'ulari shoir falsafiy qarashlari bilan o'zgacha usulda kitobxonga taqdim etiladi.

Fozil Zohidning ilmiy-publitsistik va adabiy-tanqidiy asarlarida ham har bir masalaga jiddiy ilmiy yondashuv bilan qarash, uni atroflicha tahlil etish hamda uning tarixiy va ijtimoiy ildizlarini ochib berish asosiy maqsadlardan biri bo'lgan. Muallif o'z izlanishlarida mavzuning chuqur ma'no-mazmunini anglatish, ijtimoiy mohiyatini yoritish va adabiy jarayon bilan bog'liq dolzarb masalalarni yorqin ifoda etishga alohida e'tibor qaratgan. Shu jihatdan Fozil Zohidning bunday asarlari nafaqat adabiy tanqidning rivojiga, balki zamondoshlar dunyoqarashi va estetik tafakkurining shakllanishiga ham muhim ta'sir ko'rsatgan. 1972-yilda shoirning birinshi she'rlar kitobi "Assalomu alaykum" nomi bilan bosilib shiqdi. Bu kitob orqali u o.,z o.,quvshilari bilan

birinshi marotaba ushrashdi. Shoir birinshi ushrashuvdanoq turmushimizdagi, kishilar hayotida yuz beradigan ayrim illatlarga nisbatan shuqur tanqidiy yondashdi. Fozil Zohid bir qator shoirlarning ijodidagi tanish misralarga o.,xshatmalar ham yozgan. Jumladan, Maxtumquli, Ogahiy, Komil, Hamza, Munis, Abutanbal, Mashrab ijodiga o.,xshatma qilib hajviy asarlar ijod qildi.

“O‘xshaydi-ku” she’rida hayotdagi salbiy voqea-hodisalarni yoritishga qaratilganligi bilan xarakterlanadi. Xususan, raislarning umuman olganda o’sha davrdagi mutasaddi xodimlarning “go‘zal xulq-atvorini” qalamga olgan.

O‘ylasam rais buvam, gapdonga o‘xshaydi-ku. So‘zlari suv qo‘shilgan ayronga o‘xshaydi-ku.

Ol xabar desalar ham chorvaning ahvolidan, So‘rasak, to‘yxonada mehmonga o‘xshaydi-ku. Deb edilar lof urib: “Hashakdan tog‘ yasaymiz” Beda qishiga yetmog‘i gumonga o‘xshaydi-ku! Boqi beg‘am o‘tkazib yoz bila kuz faslini,

Endi esa bosh qashib hayronga o‘xshaydi-ku!

Nega yem yo‘q, mol oriq, nega sut oz, ne sabab?

Indamadi. Og‘zida talqonga o‘xshaydi-ku!¹¹

Fozil Zohidning “**O‘xshaydi-ku**” she’ri o‘z davrining ijtimoiy hayotidagi kamchilik va illatlarni **satirik ruhda** fosh etuvchi, xalqchilik va tanqidiy ohangga boy asardir. Shoir bu she’r orqali **mansabparast, mas’uliyatsiz rahbarlar obrazini** kulgi ostiga oladi. Asarda tasvirlangan “rais buva” obrazi o’sha davr jamiyatidagi beparvo, faqat so‘z bilan ish ko‘rsatadigan, xalq manfaatidan uzoq rahbarlarning umumlashma timsolidir.

“Nodira”, “Maxtumquliga”, “Yo eksammi, yo ekmasam”, “Netay” kabi she’rlarida ham ijtimoiy masalalar achchiq kulguga olingan. Bu xildagi she’rlariga shoir mavzudan keyin “tanish ohanglarda” deya qavs ishida yozib qo‘yadi, ushbu asarlar satirik xarakterda yozilgan. Adabiyotshunos Izzat Sulton: “Yozuvshi mahorati, aytmoqshi bo.,lgan fikr, tasvirlanayotgan predmet va ruhiy holatni eng aniq va yorqin ifoda eta oladigan so.,z va iboralarni topa bilishdan iboratdir”,- deydi¹². Izzat Sultonning ushbu fikri yozuvchi yoki shoir mahoratining eng muhim mezonini juda aniq ifodalaydi. Haqiqatan ham, badiiy ijodning asosi — fikrni, his-tuyg‘uni, hayotiy hodisani **eng ta’sirchan, aniq va ifodali so‘zlar orqali yetkazish** san’atidir. Shoir tanlagan so‘z nafaqat ma’noni, balki **ruhiy holatni, obrazni, davr muhitini** ham to‘liq ochib berishi kerak. Satirik ruhda “Nodira”, “Maxtumquliga”, “Yo eksammi, yo ekmasam”, “Netay” kabi she’rlarida shoir aynan so‘z va ohang tanlovi orqali **ijtimoiy illatlarni kulgi ostiga oladi**, jamiyatdagi kamchiliklarni keskin, lekin obrazli tarzda ko‘rsatadi. “Tanish ohanglarda” deb qayd etishi esa o‘quvchini tanish muhit, tanish ohanglar orqali **yangi ma’noga yo’naltiradi**, ya’ni satira va kinoya kuchini oshiradi. Demak, shoirning mahorati — so‘z tanlashdagi aniqlik, maqsadga muvofiqlik va badiiy ta’sir kuchini yaratishda namoyon bo‘ladi. Har bir so‘z o‘z o‘rnida ishlatilganida, asar nafaqat o‘qiladi, balki **ta’sir etadi, o‘ylantiradi va estetik zavq beradi**.

Hotam Umurov esa “Badiiy asardagi hayot-so.,z vositasida yaratilar ekan, badiiy til – bevosita real fikr va hissiyotning obrazli ifodasidir”¹³ deya badiiy tilning asl mohiyatini juda nozik tarzda ochib beradi. Darhaqiqat, **badiiy asar hayotni so‘z orqali yaratadi** — ya’ni yozuvchi yoki shoir voqelikni bevosita emas, **so‘z vositasida obrazli shaklda** ifodalaydi. Shuning uchun ham badiiy til oddiy nutqdan farq qiladi: unda har bir so‘z nafaqat ma’noni bildiradi, balki **his-tuyg‘u, kayfiyat, ruhiy holat va estetik ta’sirni** ham o‘zida mujassam etadi. Ijodkor hayotdagi voqeani xuddi qanday bo‘lsa, shunday tasvirlamaydi; balki uni **badiiy qayta ishlaydi**, so‘zlar orqali yangi ma’no, obraz va hissiyot yaratadi. Masalan, biror oddiy voqeani shoir satirik, romantik yoki dramatik ohangda ifodalashi mumkin — bularning barchasi **badiiy tilning kuchi** bilan yuzaga keladi. Shu bois badiiy til nafaqat ma’noni, balki inson ruhiyatini, davr muhitini va muallifning ichki dunyosini ham ochib beradi.

XULOSA

“Mahorat bu yillar davomida o‘sib, takomillashib boradigan chegarasiz jarayondir”²⁰. Ijodkor ijodining ma’lum bir davrida – eng yuqori darajaga ko‘tarilishi mumkin, lekin u bu bilan cheklanib qolib, badiiy mahoratini rivojlantirmasa, u yuqoriga emas, aksinsha orqaga keta boshlaydi. Fozil Zohidning ijodi doim rivojlanib, yangi va yuqori bosqishga ko‘tarilib, falsafiy lashib bordi.

Fozil Zohid adabiy merosini o‘rganish adabiyotshunosligimiz oldida turgan navbatdagi dolzarb vazifalardan biridir. Kelgusida olib boriladigan tadqiqotlar shoir va nosirning ijodi haqida mukammalroq tasavvur hosil qilishga imkon beradi, deb o‘ylaymiz. Zero, bu tadqiqotlar Fozil Zohid qo‘lyozmalarini matniy tadqiq qilib, shoir ijodining yangi qirralari ochilishida va adabiy haqiqatlar tiklanishi yo‘lida muhim qadam bo‘lishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Boboiev T. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent:O.,zbekiston, 2000.
2. Jumaboyeva J. XX asr o‘zbek she’riyatida psixologik tasvir mahorati. Toshkent.:Fan. 2004.
3. Карим Б. Рухият алифбоси. –Ташкент. Ғ.Ғулом номидаги нашриёт- матбаа ижодий уйи. 2018.
4. Fozil Zohid. Biybozor, Yangi asr avlodi. –Toshkent – 2003.
5. Fozil Zohid. Sabr guli. –Toshkent,:2021.
6. Fozil Zohid. Hayitlik. –Toshkent.: 2002.
7. Fozil Zohid. Assalomu alaykum. –Toshkent.: 2002.
8. Fozil Zohid. Zamaxshar shodalri. –Toshkent.: 2011.
9. Nurmuhammad Qobulov. Xorazm adabiy muhiti. – Urganch.:1998. 158-bet
10. K. Nurjonov, U. Bekmuhammad. Gurlan tarixi. – Urganch.: Xorazm. 2006. 132-bet
11. Izzat. Sulton.Adabiyot nazariyasi. Toshkent:“O.,qituvchi”, 2005. – B. 67.
12. Hotam Umurov. Adabiyotshunoslik nazariyasi, – T: Toshkent Abdulla Qodiriy nimidagi xalq merosi nashriyoti, – B.79

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000